

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639525>

Abdullajon Usmonov

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix instituti tayanch doktoranti.

16-YUZYILLIKDA TOSHKENT – USMONLI ALOQALARI

Annotatsiya: ushbu maqolada Boshbaqonlik Usmonli arxivida saqlanayotgan hujjatlar hamda Faridunbek munshaotidagi shayboniy va usmonli sultonlarining o‘zaro yozishmalari asosida 16-yuzyillikda Toshkent-Usmonli o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va diniy aloqalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Usmonli imperiyasi, Shayboniylar, diplomatik aloqalar, elchilik munosabatlari, Boshbaqonlik Usmonli arxivi, muhimma daftarlari, Faridunbek munshaoti, Baroqxon, Sulton Sulaymon, Darveshxon, savdo munosabatlari, haj yo‘li, gumruk siyosati.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. 16-yuzyillikda turkiy dunyo davlatlarida katta siyosiy o‘zgarishlar yuz berdi. Xususan, Turon va Eron hududlarida zaiflashgan sulolalar o‘rniga yangi sulolalar hokimiyat tepasiga kelgan bo‘lsa, Onado‘li mintqasida hukmronlik qilgan usmoniylar o‘z taraqqiyotining cho‘qqisiga chiqqan davr bo‘ldi. Eronda islom dinining shia oqimiga e‘tiqod qiluvchi safaviylar sulolasi taxtga chiqishi hamda ham shayboniylar ham usmoniylar tasarrufida bo‘lgan hududlarga da‘vosi shayboniylar va usmoniylar o‘rtasida siyosiy aloqalarning rivojlanishiga sabab bo‘ldi. Ammo Turkiston manbalarida

16-yuzyillikda Turkiston-Usmonli aloqalariga doir ma'lumotlar deyarli mavjud emas. Shu sababli usmonli arxiv hujjatlari va yozma asarlari tariximizni o'rganishda muhim ahamiyatga egadir.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Boshbaqonlik Usmonli arxivida Turkiston tarixiga doir taxminan 30 ming atrofida hujjatlar mavjuddir. Mazkur hujjatlarning 100 ga yaqini bevosita 16-yuzyillik Turkiston tarixiga aloqador. Boshbaqonlik Usmonli arxivining 16, 18, 19, 22-muhimma daftarlarida Toshkentdan kelgan elchilarning haj amalini ado etishlari davomida ularning xavfsizligini ta'minlash, bundan tashqari Toshkentdan kelgan elchi va hamrohlaridan boj solig'ini olmaslik kabi masalalar yoritilgan hujjat bor. Faridunbek munshaotida shayboniy va usmoniy hukmdorlari o'rtasida amalga oshirilgan 20 ga yaqin yozishmalar mavjud bo'lib, bu maktublar ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni o'rganishda muhim ahamiyatga egadir.

16-yuzyillikda Turkistonda siyosiy jarayonlar faollashib, hokimiyat temuriylardan shayboniylar boshqaruviga o'tdi. Turkiston va Xurosonda o'z hokimiyatini o'rnatgan Muhammad Shayboniyxon egallangan hududlarni suyurg'ol sifatida qarindoshlariga bo'lib berdi. Xususan, Turkistonni Ko'chkinchixonga, Toshkentni Suyunxo'jaxonga, Farg'onani Jonibek Sultonga, Buxoroni Mahmud Sultonga, Histori-Shodmonni Hamza Sulton hamda Mahdiy Sultonlarga in'om qildi.

1512-yilda ro'y bergan G'ijduvon jangidan so'ng butun Turkiston hududlari shayboniylar tomonidan qayta egallanib, Turkiston hududlari qaytadan shayboniy sultonlar o'rtasida taqsimlandi. Turkiston viloyati, Toshkent hamda Farg'ona hududlari Suyunxo'jaxon va uning avlodlariga nasib qildi.

Muhammad Shayboniyxon vafotidan keyin garchand sulolaning eng ulug' vakili xon qilib ko'tarilsa-da shayboniy sultonlar o'z hududlarida deyarli mustaqil siyosat yuritishni boshladi. Bunga misol o'laroq Ubaydullohxonning Xurosonga harbiy yurishlari davrida boshqa shayboniyzodalarning Ubaydullohxonni qo'llab-quvvatlamasligini aytishimiz mumkin. 1529-yil kuz faslida Shoh Tahmasb 70 ming qo'shin to'plab, Ubaydullohxonga qarshi Xuroson safarini boshladi. Ubaydullohxon Marv qal'asiga chekinib, Turondan yordam kelishini

kutdi. Ammo Ko'chkinchixon vafot etib, o'rniga xon bo'lgan o'g'li Abusaidxon Xurosonga yurish qilishdan bosh tortdi. Boshqa shayboniyzodalar ham Ubaydullohxonni qo'llab-quvvatlamagch Ubaydullohxon ham Buxoroga qaytishga majbur bo'ladi [8, 66 s.].

Sharqiy Onado'li, Iroq, Ozarbayjon kabi hududlarda usmoniyalar va safaviylar o'rtasida yuz bergan urushlardan foydalanib Ubaydullohxon 1536-yilda Mashhadga yurish qildi. Mashhad qamali boshlangach, Hirot hokimi So'fiyon Xalifa Ubaydullohxonga qarshi kurashish va o'zbeklarning Xurosonga yurishlarini to'xtatish uchun 3 ming qizilbossh askari bilan Mashhadga keldi. Mashhad yaqinida bo'lgan jangda Ubaydullohxon g'alaba qozondi va So'fiyon Xalifa asir olinib qatl etildi. So'fiyon Xalifaning mag'lubiyatga uchrab o'ldirilgani xabari Hirotga yetib kelgach, So'fiyon Xalifa Mashhadga ketishidan oldin Hirotni boshqarishga tayinlagan odami Xizir Chalabiy shahar mudofasiga kirishdi. Ammo So'fiyon Xalifa va uning odamlari tomonidan xalqqa ko'rsatilgan jabr-zulm natijasida xalq Ubaydullohxonga xayrixohlik bildirib, uni Hirotni egallashga davat etdi. Bir necha oy davom etgan qamaldan so'ng Hirot egallanib Xizir Xalifa va boshqa qizilbosshlar o'ldirildi. Ubaydullohxon o'zbek askarlariga xalqni talash va o'ldirishni taqiqlab, Hirotni obodonlashtirish ishlariga kirishdi. Ubaydullohxon 14 oy Hirotni nazorat qildi.

1538-yil boshlarida Shoh Tahmasp Hirotni qaytarib olish maqsadida Xuroson tomon yurdi. Bu xabar Ubaydullohxonga yetgach, Ubaydullohxon barcha shayboniy sultonlarni to'plab mashvarat o'tkazdi. Ubaydullohxon Shoh Tahmasp qo'shini qish mavsumida uzoq yo'ldan kelayotgani uchun qizilbossh qo'shini qattiq charchaganini ta'kidlab shoh bilan jang qilishni maslahat qiladi. Lekin boshqa shayboniy sultonlar esa qizilbossh qo'shinlarining soni ko'pligini iddao qilib, Hirotni tashlab Turonga qaytishni to'g'ri deb biladi. Ubaydullohxon shayboniy sultonlarni qizilbosshlar bilan urishishga ko'ndirolmagach noilojlikdan Buxoroga qaytishga majbur bo'ladi [8, 72-74 s.].

Ubaydullohxon vafotidan keyin shayboniy sultonlar o'rtasida taxt uchun kurashlar boshlanib, siyosiy tarqoqlik avj oldi. Navro'z Ahmadxon 16-yuzyillikning o'rtalarida mamlakatning katta qismini birlashtirishga

muvaffaq bo'ldi. Suyunchxo'jaxon avlodlari va usmonli sultonlari bilan o'rtasidagi dastlabki elchilik aloqalari ham aynan Baroqxon davridan boshlangan.

Fathulloh Orif Chalabiyning "Shohnomayi Oli Usmon" asarida taxminan 16-yuzyillikning 40-yillari oxirlarida¹ Samarqand, G'ur, Toshkent, Miyonqol, Hisordan sovg'a-salomlar bilan elchilar kelganini bayon qiladi [7, 138 s.].

Faridunbek munshaotida ham Baroqxon va Sulton Sulaymonlar o'rtasidagi yozishmalar mavjud. Ikki o'rtadagi dastlabki maktubni hijriy 963-yil rabi' us-soniy oyida (1556-yil fevral-mart) Baroqxon yuboradi. Maktubning mazmunida Sulton Sulaymon elchi Ahmad Chovush boshchiligida uch yuz nafar askar va boshqa zarur harbiy jihozlar kelganini ta'kidlar ekan Abdulatifxonning vafot etishi natijasida Xurosonga yurish qoldirilgani hamda Abdulatifxon o'rniga o'zi xon bo'lganini bayon qiladi. Shayboniy sultonlar o'rtasida yuz bergan nizolar Xurosonga yurishlarni yana 2-3 yil ortga surganini, oxir-oqibat Samarqand sultonlari o'z xatolarini tan olib, pushaymonlik izhor etdib Samarqand taxtini unga topshirgani, Pir Muhammad Sulton va uning birodarlari esa Balx tomonga qochganlari hamda yaqin vaqtlarda va'daga muvofiq Xurosonga yurish boshlashini qo'shimcha qiladi. Mazkur maktub Ahmad Chovush orqali yuborilib, keyinroq elchi ham yuborilishi haqida maktubning oxirida yoziladi [6, 80-81 s.].

Baroqxon keyingi maktubini hijriy 963-yil jumodul-oxirning yigirmanchi kuni (1556-yil 1-may) yuboradi. Elchi Nizomiddin Do'st Muhammad orqali yuborgan bu maktubida Makka va Madinaga eltuvchi haj yo'lini ochish maqsadida din dushmanlariga(ya'ni shialarga) qarshi yurish boshlashni niyat qilganini yetkazib, sultondan Rum askarlarini yuborishni so'raydi[6, 82-83 s.].

Ammo 1555-yil 29-mayda Usmoniylar va Safaviylar o'rtasida Amasya tinchlik sulhi imzolanganini uchun Sulton Sulaymon safaviylarga qarshi Baroqxon so'ragan harbiy yordamni rad etadi. Xususan, Sulton Sulaymon hijriy 964-yil rajab oyining boshlarida(1557-yil aprel oxirlari)

¹ Asarda elchilar kelganining aniq yili yozilmagan. Ammo elchilar Safaviylar hukmdori Shoh Tahmaspga qarshi ukasi Alqos mirzo isyon ko'targan yillarda tashrif buyurgan. Alqos mirzoning isyoni 1546-1547-yillarda bo'lgan.

Baroqxonga yozgan maktubida Shoh Tahmasb iztirob va iltijolar bilan sulh va totuvlik yo‘lini so‘ragani hamda ahli islom va barcha insonlarning osoyishtaligi uchun bu talab maqbul ko‘rib, shariat yo‘lidan og‘ishmaslik sharti bilan sulhga moyillik bildirilganini bayon qiladi[6, 84-85.].

Boshbaqonlik usmonli arxivida Toshkent hokimi Darveshxon yuborgan elchi bilan bog‘liq hujjatlar mavjud. Garchand bu hujjatlar orasida Darveshxonning Usmonli sultoniga yuborgan maktubi hamda sultonning javob maktubi yo‘q bo‘lishiga qaramay bu hujjatlar ikki mintaqa aloqalarini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Usmonli arxiv hujjatlari asosida Darveshxonning elchisi Usmonli saroyiga 1571-yilda kelgan deya taxmin qilishimiz mumkin. Chunki Boshbaqonlik usmonli arxivining 16-muhimma daftari 657-hujjatida Toshkent hokimi Darveshxonning elchisi elchilik vazifalarini yakunlab haj ibodati uchun yo‘lga otlangani yoziladi. Bu hujjatning sanasi esa 1572-yil 6-yanvardir. Usmonli sultonlari tashrif buyurgan elchilar haj ibodatini amalga oshirishni istasa elchilar yo‘llarda turli xil muammolarga duch kelmasligini oldini olish maqsadida saroydagi chovushlardan birini elchilarga hamroh qilgan. Xususan, yuqoridagi hujjat Shom haj amiriga yozilgan hukm bo‘lib, saroy chovushlaridan Muhammad Chovushga beriladi. Hujjatda Toshkent hokimi Darveshxonning elchisi elchilik vazifasini ado qilib, tavofi baytullohil harom va ziyorati turbayi hazrati sayyidul enom alayhissaloti vassalomni niyat qilgani bayon qilinib, yo‘lda va izda va manozil-u marohilda va maobir va masolikda o‘zlariga va asbob-u tovarlariga daxl-u taarruz² etdirmasdan huzuri hol ila haj ibodatini ado qilishlarini ta‘minlash buyuriladi. Shuningdek, agar elchining odamlaridan birortasi yo‘lda vafot etsa uning asbob-u amvol³i hamda jamiki muxallofot⁴ini talon-taroj qildirmaslik buyuriladi[1].

Bag‘dod viloyatida mavjud bo‘lgan Shayx Abdulqodir G‘iloniyning vaqfidan turkistonlik shayxlarga ajratilgan kunlik xarajatlari to‘g‘risidagi hujjatda Darveshxon elchisining nomi Saydi Ali ekanligi qayd qilingan[2].

² Daxl-u taarruz – bosqin

³ Amvol – mollar(narsa-buyum)

⁴ Muxallafot – matruqot, vafot etgan kishidan qolgan narsalari

19-muhimma daftarining 358 va 360-hujjatlari Toshkent elchisi va hamrohlarining mollaridan Basra viloyatida boj solig‘i o‘laroq olingan 33 ming 333 aqcha⁵ miqdoridagi mablag‘ni elchi va hamrohlariga qaytarib berish haqidadir. 1572-yil 8-sentabrda Boli Chovushga berilgan 358-hujjat Bag‘dod beklarbegisiga yozilgan hukmdir. Hujjatda mazkur hukm Bag‘dod beklarbegisiga yetib borgach Basrada Toshkent elchisi va elchi bilan kelgan tojirlardan olingan 33 ming 333 aqcha boj solig‘ini mazkur elchiga qaytarib berish uchun muajjalan Bag‘doddan Shomga yuborilishi buyiriladi[3].

19-muhimma daftari 360-hujjat esa Ahmad chovushga berilgan bo‘lib, Shom beklarbegisiga yozilgan hukmdir. Hukmda Toshkent elchilaridan 33 ming 333 aqcha miqdorida olingan gumruk solig‘i mablag‘i elchiga qaytarib berish maqsadida Bag‘dod beklarbegisi tomonidan Shom beklarbegisiga yuborilgani ma‘lum qilinib, Toshkent elchisi haj safaridan qaytishida bequsus holatda taslim aylashi hamda taslim aylaganlik haqida muhrli tamassuk⁶ni poytaxtga yuborishi buyirilgan[4].

22-muhimma daftari 519-hujjat (1573-yil 15-avgust) Basra beklarbegisiga yuborilgan hukm bo‘lib, savdo-sotiq masalalriga oid hujjatdir. Mazkur hujjatning mazmuni Basra orqali Istanbulga kelgan Toshkent elchisining hamrohlaridan Mirza Umar va Hoji Bobo ismli kishilar Basrada Sayyid Mannoq va Abdulkarim ismli shaxslarga elchilining matolaridan va‘da ila (ya‘ni ahdlashib ma‘lum muddatda to‘lashga) yetti ming loriylik⁷ mato sotganliklari va muddat tugagach pullarini talab qilganlarida to‘lovlarni inkor qilib, izhori ojiz va iflos aylab (ya‘ni qarzlarini to‘lolmaslik holatiga kelganliklarini sabab qilib belgilangan to‘lovni to‘lashdan bosh tortish) to‘rt ming loriyga sulh tuzgani ammo elchining hamrohlari sulhga emas balki sotilgan mollarga vakil ekanliklarini aytib qolgan uch ming loriyni ham talab qilishib hamda mazkur basralik savdogarlar go‘yib bo‘lib qolish ehtimoli ham borligini

⁵ Aqcha – Usmonlilarning birinchi kumush pul birligi va birinchi tangasi.

⁶ Tamassuk – arabcha so‘z bo‘lib, asosan qarz majburiyati (vasiqa), hujjat, dalolatnoma yoki muayyan bir huquqni tasdiqlovchi muhrlangan rasmiy qog‘oz ma‘nosini anglatadi

⁷ Loriy – Italiyaning Florensiya shahrida dastlab kumushdan so‘ngra oltindan zarb qilingan filoriy tangasining Usmonli imperiyasida qo‘lanilgan nomi. Keyinchalik yevropalik savdogarlar orqali Usmonli imperiyasiga kirib kelgan.

ma'lum qilishadi. Sulton Basra beklarbegisiga yuborgan hukmida boshqa hududlardan kelgan tujjor va zummor (ziyoratchilar) Usmonli tuproqlarida zarar va ziyon ko'rishlari munosib emasligini bildirib, basralik Sayyid Mannoq va Abdulkarimlar g'oyib bo'lgan bo'lsa ularni toptirib, Basra qozisiga topshirishni hamda ushbu nizoli holatni bartaraf etib, mazkur elchining odamlarini yana takror shikoyat uchun kelmasliklarini ta'minlashni buyiradi[5].

Xulosa. 16-yuzyillikka oid usmonli arxiv hujjatlari hamda Faridunbek munshaotidagi maktublar Turkiston tarixini, xususan, shayboniylarning Usmonli imperiyasi bilan olib borgan faol tashqi siyosatini o'rganishda muhim manbalar hisoblanadi. Ushbu manbalar orqali 16-yuzyillikning ikkinchi yarmida Toshkent hokimlari faqat Turkiston mintaqasida emas, balki tashqi siyosatda ham diplomatik aloqalar olib borganini hamda Usmonli imperiyasida Toshkentdan kelgan elchi va savdogarlar, ularning mol-mulklarini xafsizligini ta'minlash, elchi va hamrohlarining haj ibodatini amalga oshirish uchun Usmonli hukumati tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar hamda umumiy dushman bo'lgan safaviylarga qarshi birgalikda kurashish masalalari haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. BOA, 16-muhimma daftari 657-hujjat.
2. BOA, 18-muhimma daftari 230-hujjat.
3. BOA, 19-muhimma daftari 358-hujjat.
4. BOA, 19-muhimma daftari 360-hujjat.
5. BOA, 22-muhimma daftari 519-hujjat.
6. Feridün Bey, Münşeat üs-Selâtîn. İstanbul, 1274.
7. Fethullah Arifi Çelebi'nin "Şahname-i Al-i Osman"ından SÜLEYMANNAME. Doktora Tezi. Ahmet Faruk ÇELİK, Ankara-2009
8. Tarih-i Alem-Ara-yi Abbasi. İskender Bey Münşi-yi Türkmen. I.cilt